

“SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDA KOMIL INSON VA ADOLATLI HUKMDOR TALQINI

Abstract:

Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni asosida komil inson konsepsiyasi va adolatli hukmdor talqini ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Xususan, dostonning XX bobi asosida adolat tushunchasining badiiy-falsafiy mohiyati, uning ilohiy, ijtimoiy va ma’naviy darajalari yoritiladi. Tadqiqot jarayonida Iskandar obrazi komil insonning hukmdor timsolidagi ifodasi sifatida talqin qilinib, hukmdor shaxsining ma’naviy kamoloti va ijtimoiy mas’uliyati masalalari ochib beriladi. Shuningdek, adolatning davlat barqarorligi va jamiyat taraqqiyotidagi o’rni asoslab beriladi.

Keywords:

Saddi Iskandariy, Alisher Navoiy, Komil Inson, Adolat, Hukmdor, Iskandar Obrazi, Davlat Boshqaruvi

Information about the authors

Alibekov Sherzod Salohiddinovich
Samarqand davlat universiteti,
Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati
instituti II bosqich magistranti
[*alibekovsherzod32@gmail.ru*](mailto:alibekovsherzod32@gmail.ru)

f.f.d., prof. Muhiddinov M.Q
Ilmiy rahbar

Kirish

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni Sharq mumtoz adabiyotida komil inson konsepsiyasini badiiy-falsafiy jihatdan yoritgan muhim epik asarlardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur doston orqali shoir nafaqat tarixiy shaxs — Iskandar obrazini yaratadi, balki uning timsolida komil inson va ideal hukmdor modelini ham asoslab beradi. Asarda hukmdor shaxsining ma’naviy kamoloti, uning jamiyatdagi o’rni hamda davlat boshqaruvidagi axloqiy mezonlari chuqur falsafiy talqin etiladi.

Navoiy talqinida haqiqiy hukmdor faqat siyosiy qudrat egasi emas, balki yuksak insoniy fazilatlarni o’zida mujassam etgan komil shaxsdir. Jumladan, asarda ta’kidlanishicha, hukmdor “adolat, donishmandlik, muruvvat va insonparvarlik kabi yuksak fazilatlarni o’zida mujassam etgan komil inson” bo’lishi zarur. Bu qarash shoirning davlat va jamiyat haqidagi falsafiy-estetik konsepsiyasini belgilovchi asosiy tamoyillardan biridir.

Sharq tasavvufiy tafakkurida komil inson tushunchasi alohida o’rin egallaydi. Adabiyotshunos Najmiddin Komilovning ta’kidlashicha, komil inson — bu “barcha dunyoviy va ilohiy bilimlarni egallagan, ruhi mutlaq ruhga tutash, qalbi ezgu tuyg’ularga limmo-lim pokiza zot”¹ bo’lib, u nafaqat shaxsiy kamolotga erishgan inson, balki jamiyat taraqqiyoti va insoniyat farovonligiga xizmat qiluvchi yuksak ma’naviy ideal sifatida namoyon bo’ladi. Shu bois komil inson konsepsiyasi faqat individual mukammallik emas, balki ijtimoiy barqarorlik va adolatli jamiyat qurish g’oyasi bilan ham uzviy bog’liqdir.

¹ Najmiddin Komilov. Tasavvuf. Toshkent. “Movarounnahr”, “O’zbekiston”. – 2009. B. 130.

Navoiy aynan ana shu tasavvufiy qarashlarni davlat boshqaruvi masalalari bilan uyg'unlashtiradi. Uning nazarida hukmdorning komilligi, eng avvalo, adolat tamoyiliga asoslanadi. Shoir adolatni shunchaki boshqaruv vositasi emas, balki jamiyatdagi muvozanat va tartibni ta'minlovchi ilohiy sifat sifatida talqin etadi. Shu jihatdan hukmdorning haqiqiy ulug'ligi uning siyosiy qudratida emas, balki adolat bilan ish yuritishida, xalq manfaatini himoya qilishida va insoniylik fazilatlariga sodiq qolishida namoyon bo'ladi.

Mumtoz adabiyotda inson va uning axloqiy kamoloti masalasi yetakchi mavzulardan biri bo'lib kelgan. Bu borada Muslihiddin Muhiddinovning fikrlari ham e'tiborga molikdir. Unga ko'ra, buyuk mutafakkir shoirlar insonni komillikka yetaklovchi fazilatlarini badiiy obrazlar orqali ochishga intilganlar² Shu nuqtai nazardan qaraganda, "Saddi Iskandariy" dostonidagi Iskandar obrazi ham komil inson idealining hukmdor timsolidagi yorqin ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur maqolada "Saddi Iskandariy" dostoni asosida komil inson konsepsiyasi va adolatli hukmdor talqini ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Xususan, asarda ilgari surilgan adolat g'oyasi, hukmdorning ma'naviy mas'uliyati hamda Iskandar obrazining komil inson sifatidagi qiyofasi badiiy-falsafiy nuqtai nazardan yoritiladi. Tadqiqotda dostonning muhim boblari asosida shoirning adolat, komillik va insonparvarlik haqidagi qarashlari tizimli ravishda tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida komil inson konsepsiyasi, avvalo, adolat tushunchasi orqali ochib beriladi. Dostonning XX bobi — "Adolat ayni ta'rifida" — ushbu masalaning nazariy-falsafiy asoslarini yoritishga bag'ishlangan bo'lib, unda adolat komil hukmdor shaxsining asosiy mezon sifatida talqin etiladi.

Tasavvufiy-falsafiy tafakkurda komil inson tushunchasi adolat bilan uzviy bog'liqdir. Chunki komil inson ilohiy sifatning tajalliy topgan namunasi sifatida talqin qilinadi va unda hikmat, rahmat hamda adl sifatleri uyg'un holda namoyon bo'ladi. Shu jihatdan adolat inson faoliyatida tashqi boshqaruv mezon emas, balki uning ichki ruhiy muvozanati va ma'naviy yetukligining ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Navoiy adolatni ilohiy sifat darajasiga ko'tarib, uni Allohning "Al-Adl" nomi bilan bog'laydi. Bu g'oya quyidagi baytlarda yorqin ifodalangan:

"Vale oti asmoda odil emas,
O'qur chog'da el oni odil demas.
Adolatqa yetganda qilmish Xudo,
O'z otini 'Al-adl' birla ado.
Bu otig'a ko'prak uchun ehtirom,
Aning birla olamg'a berdi nizom."³

Mazkur baytlarda adolat olam tartibini ta'minlovchi asosiy qonun sifatida talqin qilinadi. Shoir nazarida borliqdagi muvozanat aynan adolat orqali qaror topadi. Demak, hukmdor adolat bilan ish yuritgan taqdirdagina u ilohiy tartibga muvofiq faoliyat yuritgan bo'ladi.

Navoiy hukmdor maqomini ham aynan shu mezon asosida belgilaydi. U hukmdorni "zilli Iloh", ya'ni Allohning yer yuzidagi soyasi sifatida talqin qiladi, biroq bu maqom faqat adolat bilan asoslanishini ta'kidlaydi:

"Ne shahkim, aning adl kirdoridur,
Desam, yo'q ajabkim, Xudo yoridur.
Bu ma'nidin erkinki, olamda shoh
Ki, derlar ani xalq zilli Iloh."⁴

Bu yerda hukmdorning ulug'ligi uning siyosiy qudratida emas, balki adolat bilan ish ko'rishida ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Shu jihatdan Navoiy hukmdor zimmasiga nihoyatda yuksak ma'naviy

² Muhiddinov M. Ko'ngil hayratlari. – Toshkent: Fan, 2012. – B. --.

³ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 11-jild. – Toshkent: Fan, 1993. – B.126.

⁴ O'sha manba. – B.127.

mas'uliyat yuklaydi.

Shoir hukmdorning javobgarligi masalasiga ham alohida urg'u beradi. U hukmdorning har bir amali nafaqat dunyoviy, balki ilohiy mezon asosida baholanishini ta'kidlab shunday yozadi:

“Erur adl kim, Qodiri Zul-jalol,
Qiyomat kuni andin aylar savol.”⁵

Bu bayt hukmdorning mas'uliyati nihoyatda yuksak ekanini ko'rsatadi. Demak, adolat hukmdor uchun shunchaki siyosiy zarurat emas, balki axloqiy va diniy majburiyat hamdir.

Navoiy adolatni davlat barqarorligining asosiy omili sifatida ham talqin qiladi. U adolat yo'q joyda jamiyat izdan chiqishini quyidagicha ifodalaydi:

“Agar adl yo'q oshkoru nihon,
Yaqin bilki, zeru zabardur jahon.”⁶

Bu fikr orqali shoir adolatni ijtimoiy muvozanatning asosiy sharti sifatida ko'rsatadi. Adolatsizlik esa jamiyatda tartibsizlik va tanazzulga olib keladi.

Navoiy adolatning umuminsoniy qadriyat ekanini tarixiy misollar orqali ham mustahkamlaydi. Jumladan, u Nushiravon obrazini keltirib, adolatni diniy chegaralardan yuqori qo'yadi:

“Anushirvon garchi kofir edi,
Vale adl zotida zohir edi.
Agar kufr rizvon sori qo'ymadi,
Vale adl niyron sori qo'ymadi.”⁷

Bu baytlarda adolat insonning eng yuksak fazilati sifatida talqin qilinadi. Shu bois Navoiy nazarida hukmdorni ulug'lash mezoni uning qudrati emas, balki adolatidir.

Shoir zulmning oqibatlarini ham keskin ochib beradi va zolim hukmdor aslida o'ziga zarar yetkazishini ta'kidlaydi:

“Ulus dushmani desa bo'lmas ani,
Ki, bor ul haqiqatda o'z dushmani.
Necha zulmkim elga zolim qilur,
O'z-o'ziga ko'prak qilur – Haq bilur.”⁸

Mazkur baytlarda zulm hukmdorning ma'naviy tanazzuliga olib keluvchi omil sifatida talqin qilinadi.

Bob yakunida Navoiy komil hukmdor obrazini umumlashtirib, uning asosiy belgisi adolat ekanini yana bir bor ta'kidlaydi:

“Qayu shohkim addin fard erur,
Ham o'z jonig'a zulmidin dard erur.
Kivursa o'zin odil el sonig'a,
Ne zulm elga aylar, ne o'z jonig'a.”⁹

Demak, adolatdan chekingan hukmdor o'ziga ham zulm qilgan bo'ladi. Shu tariqa Navoiy komil hukmdor modelini adolat tamoyili asosida shakllantiradi.

Xulosa

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni tahlili shuni ko'rsatadiki, asarda komil inson konsepsiyasi, avvalo, adolat tushunchasi orqali badiiy-falsafiy jihatdan asoslab berilgan. Dostonning XX

⁵ O'sha manba. – B.127.

⁶ O'sha manba. – B.127.

⁷ O'sha manba. – B.127.

⁸ O'sha manba. – B.129.

⁹ O'sha manba. – B.130.

bobida adolat ilohiy sifat — “Al-Adl”ning tajallisi sifatida talqin qilinib, u komil hukmdor shaxsining asosiy mezoni darajasiga ko‘tariladi.

Asarda ilgari surilgan g‘oyalardan kelib chiqib aytish mumkinki, Navoiy nazarida adolat nafaqat davlat boshqaruvida muvozanatni ta‘minlovchi ijtimoiy mezon, balki insonning ichki ma‘naviy kamolotini belgilovchi asosiy axloqiy tamoyildir. Shu bois hukmdorning haqiqiy ulug‘ligi uning siyosiy qudrati bilan emas, balki adolat bilan ish yuritish qobiliyati bilan belgilanadi.

Mazkur tahlil shuni ko‘rsatadiki, adolatdan chekinish jamiyatda tartibsizlik va tanazzulni yuzaga keltiradi, shu bilan birga hukmdorning o‘z ma‘naviy inqiroziga ham sabab bo‘ladi. Aksincha, adolatli boshqaruv jamiyat barqarorligi va insonlar farovonligini ta‘minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, “Saddi Iskandariy” dostonida Iskandar obrazi adolat mezoni asosida shakllangan komil hukmdor timsoli sifatida gavdalanadi. Adolat esa ushbu komillikning markaziy mezoni bo‘lib, u orqali Navoiy ideal hukmdor va mukammal jamiyat haqidagi qarashlarini badiiy-falsafiy jihatdan asoslab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Navoiy A. **Saddi Iskandariy** // Mukammal asarlar to‘plami. 11-jild. – Toshkent: Fan, 1993.
2. Navoiy A. **Mahbub ul-qulub**. – Toshkent: Fan, 1983.
3. Komilov N. **Tasavvuf**. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2009.
4. Muhiddinov M. **Ko‘ngil hayratlari**. – Toshkent: Fan, 2012.
5. Ibrohim Haqqul. Navoiyga qaytish. — Toshkent, 2007.
6. Qayumov A. **Alisher Navoiy ijodi haqida**. – Toshkent: O‘qituvchi, 1990.